

DOLOR, CEFALEA Y SENSIBILIDAD TÉRMICA

El dolor suele dividirse en dos tipos: *rápido* y *lento*. El primero se caracteriza por un inicio hasta 0.1s después del estímulo, mientras que el segundo suele iniciar hasta 1s después y crecer en intensidad durante minutos. El dolor rápido se percibe principalmente en la piel, por estímulos térmicos, mecánicos o químicos. El lento, por otro lado, puede sentirse en todos los tejidos y se asocia con destrucción tisular. Las vías nerviosas asociadas a cada tipo de dolor son distintas y poseen cualidades específicas.

I. Receptores para el dolor y su estimulación

Los receptores para dolor se distribuyen por distintos tejidos, como las capas profundas de la piel, el periostio, paredes arteriales, superficies articulares, hoz cerebral y tentorio cerebelar. La distribución de estas terminaciones libres puede ser dispersa y dar lugar a dolor no localizado en órganos profundos. Dentro de los estímulos químicos más comunes son bradicinina, serotonina, histamina, iones de potasio, ácido, acetilcolina y enzimas proteolíticas. Por otro lado, la sustancia P y las prostaglandinas aumentan la sensibilidad de los receptores, no los estimulan directamente. Por la naturaleza de esta sensación, su adaptación es casi nula, y puede, en ocasiones, sensibilizarse hasta producir hiperalgesia.

Para la temperatura, los 45°C son el punto a partir del cual se empieza a percibir dolor, así como donde inicia el daño tisular. Por lo tanto, a mayor intensidad del dolor, mayor la velocidad de lesión. La isquemia en un tejido provoca dolor, posiblemente por la formación de lactato por metabolismo anaerobio, y por la acción de bradicinina y enzimas proteolíticas. El espasmo muscular, por su parte, genera dolor por la estimulación directa de los mecanorreceptores y por la isquemia que se puede provocar al comprimir los vasos sanguíneos cercanos.

II. Vías dobles para transmisión de señales de dolor en el SNC

El dolor rápido se transmite por el fascículo neoespinal, a través de fibras de tipo A δ , ya que llevan la señal a una velocidad de 6-30m/s. El estímulo doloroso se puede localizar de manera más exacta si asciende por esta vía. El glutamato parece ser el neurotransmisor liberado por las neuronas de las fibras A δ . Por otro lado, el dolor lento asciende por el fascículo paleoespinal, con fibras C, a una velocidad de entre 0.5 y 2 m/s. Este dolor es menos localizable, por ello se conoce como difuso. La sustancia P es el neurotransmisor liberado por las fibras de tipo C.

Figure 49-2. Transmission of both "fast-sharp" and "slow-chronic" pain signals into and through the spinal cord on their way to the brain. A δ fibers transmit fast-sharp pain, and C fibers transmit slow-chronic pain.

Neoespinal:

Lámina marginal (I) en astas posteriores → Neurona de 2do orden se decusa → Asciende por columnas anterolaterales → Tálamo y, en menor medida, formación reticular → (Tálamo) complejo ventrobasal.

IVAN ROBERTO MANZO FLORES

Paleoespinotalámica → Láminas II y III (sustancia gelatinosa) en astas posteriores → Neurona de 2do orden hasta Lámina V → Neurona de 3er orden decusa → Ascende por columnas anterolaterales → (1) Formación reticular en bulbo, mesencéfalo y puente. (2) Sección tectal del mesencéfalo. (3) Zona gris periacueductal de Silvio. (4) Núcleos intralaminares y ventrolaterales del Tálamo.

III. Sistema de supresión del dolor en el encéfalo y la médula espinal

Los tres componentes fundamentales de analgesia en el encéfalo son:

1. Región gris periacueductal, áreas periventriculares del mesencéfalo y porción del puente que rodea al Acueducto de Silvio
2. Núcleo magno del rafe, núcleo reticular paragigantocelular
3. Complejo inhibidor del dolor en las astas dorsales medulares

Además, los núcleos periventriculares del hipotálamo y el fascículo prosencefálico medial estimulan a la región gris periacueductal para iniciar más señales de analgesia.

La región gris periacueductal estimula con neuronas encefalinérgicas al núcleo magno del rafe. Éste utiliza neuronas serotoninérgicas para entrar por las astas dorsales y estimular a las neuronas medulares encefalinérgicas para inhibir pre y postsinápticamente el estímulo doloroso de las fibras C y A δ .

IV. Dolor referido y dolor visceral

El dolor referido ocurre cuando las neuronas encargadas del dolor visceral hacen sinapsis con las mismas neuronas de segundo orden con las que hacen sinapsis las fibras nerviosas cutáneas. Ello provoca que el dolor de algún órgano interno parezca reflejarse en la superficie cutánea.

El dolor visceral, a diferencia del superficial, no aparece ante estímulos muy localizados, sino que se manifiesta ante estimulaciones difusas de las terminaciones nerviosas. Las causas del dolor visceral son: isquemia, estímulos químicos, espasmo de vísceras huecas e hiperdilatación de la víscera hueca. Dentro del dolor visceral, el de superficies parietales como el peritoneo parietal, pleura y pericardio producen un dolor más intenso, ya que están fuertemente inervados por nervios raquídeos periféricos.

La cefalea es un tipo de dolor referido a la cabeza que puede tener orígenes intra o extracraneales. En la bóveda craneal, los estímulos dolorosos se originan de la tracción sobre los senos venosos meníngeos y el tentorio cerebelar, ya que el tejido cerebral no tiene receptores de dolor. Por ello, si se estimulan los receptores por encima del tentorio, el dolor se refiere hacia la porción anterior de la

IVAN ROBERTO MANZO FLORES

cabeza, a través del NC V; mientras tanto, los receptores estimulados por debajo del tentorio, referirán el dolor hacia la mitad posterior, a través de los NC IX, X y C2.

Cefalea de meningitis	Cefalea por descenso de presión de LCR	Jaqueca	Cefalea alcohólica
Inflamación meníngea provoca cefalea holocraneana.	Más de 20ml. Deforma silueta cerebral y tracciona senos.	Emoción o tensión prolongada causa espasmo arterial que produce isquemia.	Irritación meníngea directa de metabolitos del etanol, además de deshidratación.

Tabla 1. Cefaleas de tipo intracraneanas.

Cefalea por espasmo muscular	Cefalea por irritación nasal o paranasal	Cefalea por trastornos oculares
Por tensión muscular de musculatura cervical. Tipo más común.	Inflamación de mucosa nasal o paranasal suman estímulo doloroso que se siente en la cara y detrás de los ojos.	Por problemas de enfoque se contrae músculos ciliares u otros faciales y provocan dolor. Por irradiación directa de luz (ver focos, sol, etc).

Tabla 2. Cefaleas de tipo extracraneana.

V. Sensibilidad térmica

Figure 49-10. Discharge frequencies at different skin temperatures of a cold-pain fiber, a cold fiber, a warmth fiber, and a heat-pain fiber.

La gradación térmica se distingue mediante tres tipos de receptores: de calor, de frío y de dolor. Temperaturas extremas frías o calientes son responsables de la activación de los receptores de dolor. Existen de 3 a 10 veces más receptores para frío que para calor en la superficie corporal. Las fibras de los receptores para frío son de tipo A δ , mientras que las de calor son tipo C, por lo que se infiere que las de frío transmiten señales a velocidades más altas.

Se piensa que los receptores de temperatura se estimulan por el cambio en la tasa metabólica que sufren por el estímulo térmico, ya que distintas reacciones se aceleran o disminuyen bajo ciertas temperaturas. Una vez que la señal alcanza la médula espinal, alcanzan las láminas I, II y III por el fascículo de Lissauer. Posteriormente, se recusan ascienden para llegar a 1) formación reticular del tronco encefálico, o 2) complejo ventrobasal del tálamo.

VI. Referencias

Hall JE. Sensibilidades somáticas II. Dolor, cefalea y sensibilidad térmica. En: Tratado de Fisiología Médica. 13era edic. Barcelona: Elsevier España; 2016. p. 621-632.